

BOSHLANG'ICH TA'LIMNI O'QUVCHILARINI O'QITISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Sariyeva Barno Xamrayevna

Sirdaryo viloyati Oqoltin tumani 10 - umumta'lim maktab

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11180759>

Abstract: *In this article, information about the use of pedagogical technologies in teaching primary education students is reflected.*

Key words: *Pedagogical technology, national program, computer system information media, interactive methods, secular knowledge.*

Аннотация: *В данной статье отражены сведения об использовании педагогических технологий в обучении учащихся начальных классов.*

Ключевые слова: *Педагогическая технология, национальная программа, компьютерная система, носитель информации, интерактивные методы, светское знание.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada boshlang'ich ta'limni o'quvchilarini o'qitishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish borasida ma'lumotlar o'z aksini topadi.*

Kalit so'zlar: *Pedagogik texnologiya, milliy dastur, kompyuter tizimi axborot vositalari, interfaol usullar, dunyoviy bilimlar.*

KIRISH (Introduction)

Mamlakatimiz mustaqillikni qo'lga kiritishining ilk kunlaridan boshlab ta'lim, madaniyat, fan, sport sohalarida tubdan burilish vujudga keldi, yangi islohatlar amalga oshirila boshladi. Yuksak rivojlanishning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadigan Kadrlar tayyorlash milliy dasturi yo'lga qo'yilib o'z faoliyatini boshlab yubordi. Undan ko'zlangan asosiy maqsad yoshlarni har tomonlama bilimni rivojlantirish, yetuk mutaxassislarni shakllantirish, o'zining qarashlari bilan dunyoni lol qoldiradigan kadrlarni tayyorlashdan iborat. Bugungi kunda milliy dasturda yangiliklarni joriy etish, yoshlarni ogohlikka chaqirish vazifalari bosqichma - bosqich amalga oshirilib kelinmoqda. Zamonaviy ta'lim olishga intiladigan, dunyoviy bilimlarni o'zida jamlashni xohlagan shiddati qarashlarida sezilib turadigan yuragida o'ti bor yoshlarga e'tibor qaratilib yusak tajribalardan kelib chiqqan holda ularni bilimni oshirishga tarbiyaviy salohiyatini yuksaltirishga shart -sharoitlar yaratilmoqda. Butun dunyoda shiddat bilan rivojlanadigan axborot texnologiyalari barcha sohalar qatorida ta'lim tizimida ham qo'llanilib uning sifatli bo'lishini tashkil etishga o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatayotgani barchamizga malum. Ta'lim sifatini yanada oshirish intellektual saohiyatli yoshlarni ko'proq tayyorlash maqsadida pedagogik texnologiyalardan foydalanishga talab katta bo'lmoqda. Pedagogik texnologiyalar tushunchasi o'qituvchining ta'lim berish vositalari yordamida o'quvchilarga shart-sharoit yaratish ularga o'zining ta'sirini ko'rsata olish, faoliyatining mahsuli sifatida ulardan oldindan belgilangan shaxs sifatlarini shakllantirishdn iboratdir. Shiddat bilan

rivojlanadigan yangilanayotgan yurtimizda pedagogik texnologiyalardan foydalanish davr talabi. Bunday imkoniyatlardan kelib chiqib insoniyat ham o'zining bilimlarini zamonaviylashtirishi yangi - yangi g'oyalarni o'ylab topishga uni hayotga tatbiq etishga majbur. Butun dunyo olimlarining etirof etisharicha 21 -asr zamonaviy axborot texnologiyalari rivojlangan davr. Olimlarimiz bu davrni kompyuter texnologiyalar davri deb ataydilar. Pedagogik va zamonaviy texnologiyalarning yutug'i ta'limning har bir sohasida ko'zga yaqqol tashlanib ko'rilmogda.

Boshlang'ich ta'lim - o'quvchi shaxsi shakllanishining poydevori hisoblanadi. Chunki bu davrida bola ong ostida olamni anglash, tasavvur va bilimlar poydevorini tiklash pallasini bo'lgani uchun ham alohida e'tibor talab etadi. Maktab ostonasiga qadam qo'yar ekan, bola o'zining o'quvchi ekanligini his qila boshlaydi, ta'lim olishga va birinchi ustoziga nisbatan mehrni tuyadi, ilm yo'lidagi kelgusi natijalar uchun harakat qila boshlaydi. Bola dastlabki tasurotlarni boshlang'ich sinfda oladi. Shuning uchun ham boshlang'ich ta'lim bilimlar poydevori deyiladi. O'qituvchi malakali bo'lsa bola qalbini ilm bilan qurollantirsa poydevor mustahkam bo'ladi. Shuning uchun ham yoshlikda olgan bilim toshga o'tilgan naqishga qiyoslanadi. Bugungi kunda har tomonlama yetuk avlodni tarbiyalash jamiyatimiz oldida turgan dolzarb maqsadlardan biridir. Har tomonlama yetuk komil insonni tarbiyalab voyaga yetkazishda boshlang'ich ta'lim mustahkam poydevor vazifasini o'taydi. Boshlang'ich sinflarda olib boriladigan ta'limiy ishlarning asosiy yo'nalishlaridan biri o'quvchilarning og'zaki nutqini o'stirish muomila odobini shakllantirish hisoblanadi. Bizning oldimizda turgan eng katta muammolarimizdan biri ham shu. O'quvchilar yuqori sinfga chiqqanda birinchi galdagi muammo o'quvchilarning nutqidagi kamchiliklar ekanligi aytiladi. Bu o'quvchining kitobni kam o'qishdan o'qigan asar yuzasidan og'zaki hiloyalash malakasi rivojlanmaganidan dalolat. Shu boisdan ota onalar bilan hamkorlikda ishlagan holda ularni tez tez darslarga tadbirlarga taklif qilib turish ham maqsadga muvofiqdir. Barchamizga ma'lumki hamma kasblarni ham avvalo ustoz muallim o'rgatadi. Dastlabki sabiqni ham o'qituvchi beradi. Dastlabki Ona Vatan so'zlarining ma'no mohiyatini ham boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi beradi. Shuning uchun ham barcha kasblar ichida o'qituvchilik muallimlik kasbi o'ta sharaflil va ma'suliyatli hisoblanadi. Shu o'rinda tabiiy bir savol tog'iladi. Xo'sh o'qituvchi kim? U qanday sifatlariga ega bo'lmog'i lozim? Xususan bugungi kunda o'qituvchi qanday malakalar bilan qurollantirmog'i kerak? O'qituvchi jamiyatning yoshavlod ta'lim tarbiyasiga qo'yilgan ishtimoiy buyurtmasining asosiy ishtirokchisidir. Ta'limni isloh qilish haqida fikr yuritar ekanmiz, ta'lim olishning asosiy vositasi bo'lgan darsliklarni yangilamay turib, o'quvchi va o'qituvchi mustaqilligiga erishmasdan natijaga erishib bo'lmaydi. Bu haqda Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyevning: "Darsliklar masalasida ham ancha muammo borligi uning ichiga kirgach bilindi. Ularning saviyasi haqida katta muhokamalar bo'ldi. Finlandiya standarti bilan 1-4 -sinflar uchun darsliklar qiladigan bo'ldik. Finlandiya xalq ta'limi Yevropa miqyosida, umuman, dunyoda raqobatbardosh hisoblanadi", - degan fikrlari bu sohaga yuksak iqtidorga ega soha vakillarini jalb qilishni anglatadi. Barcha maktablarda "Milliy o'quv dasturi"ni to'laqonli joriy etish hamda mahalliy va xorijiy mualliflar tomonidan yaratilgan zamonaviy darsliklarni amaliyotga kiritish amalga oshirildi.

Darhaqiqat o'qituvchilik kasbida chuqur bilimdonlik, zukkolik o'z kasbiga fidoyilik mahoratini muntazam shakllantirib borishga ishtiyoq bo'lmas ekan, u yaxshi ustoz - o'qituvchi bo'la olmaydi. Zero davlatimiz istiqboli Muhtaram Yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan olg'a surilayotgan ta'limdagi barcha islohatlarning ijobiy yechimi va ana shu ko'p ming yillik ziyokorlik ishining samarasi bo'ldi. Shuning ucnun ham bugungi mustaqillik sharoitida o'qituvchilik kasbiga bo'lgan e'tibor va ehtiyoj har qachongiga nisbatan ortib bormoqda. Shu bilan birga boshlang'ich sinf o'qituvchisining oldida qo'yilgan talablar ham o'zgacha bo'lmoqda. Chunki bugun O'zbekiston mustaqil davlat sifatida jahonga yuz tutar ekan, bu borada pedagog o'qituvchilarning ayniqsa malakali boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'z o'rnini o'ziga hos mohiyati borligini unutmaslik lozim.

Topshiriqni bajarayotganda o'quvchilarning hamkorlikda ishlashlari, birovning g'oya va fikrlarini qabul qilish, shuningdek, o'z fikrini himoya qilishga asoslangan, o'zaro hamkorlik qilish, samarali fikr almashish va o'zaro qo'llab-quvvatlash ko'nikmalarini o'rganishni shakllantirishdir.

Kommunikativlik - muloqot qilish qobiliyati, o'quvchilar o'z fikrlarini aniq va ravshan ifodalash, suhbatdoshni tinglash va tushunish, ma'lumotni yetkazishda til vositalaridan unumli foydalanishni o'rganishdir.

Kreativ fikrlash - ijodiy fikrlash insonni mashina va sun'iy intellektdan ajratib turadigan yangilik qilish qobiliyatini rivojlantiradi. O'quvchilar o'z maqsadlariga erishish uchun yangi yondashuvlarni qo'llashni o'rganishini, innovatsion yechimlarni ishlab chiqishni va muammolarni ijodiy hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishni nazarda tutadi.

Tanqidiy fikrlash - tanqidiy fikrlash bu mustaqil fikrlaydigan shaxs sifatida boshqalarning fikrlarini o'zlashtirmaslik, har doim o'z fikriga ega bo'lish va ularni dalillar bilan isbotlash, axborotni tanqidiy baholash, o'z fikri va mulohazalarini shakllantirish ko'nikmalarini rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning ushbu muhim kompetensiyalarni rivojlantirish bugungi zamonaviy ta'lim tizimining asosiy maqsadlaridan biri bo'lib, o'quv jarayonini bolalar uchun qiziqarli va foydali tarzda tashkillashtirishga inkon yaratishini hisobga olsak, maktabdagi har bir darsni o'quvchilar faqat fan mazmunini o'zlashtiradigan emas, balki mustaqil bilim oladigan va shaxsiy qobiliyatlarini rivojlantiradigan jarayonga aylantirishimiz zarur.

Demak, o'quvchida tashabbuskorlik, optimizm, o'ziga ishonch kabi shaxsiy fazilatlar takomillashadi, hamkorlikdagi o'zaro ta'sir ishtirokchisining subyektivligi o'qituvchining sinfda guruh, jamoa, juftlik faoliyatini tashkil etish qobiliyati bilan ta'minlanadi. Hamkorlikda o'qitish mihitida o'qituvchi fassilyatorga aylanadi, ya'ni yordamchi rolini o'ynaydi, guruh muloqotini ta'minlaydi, guruhlararo muhokama uchun qulay muhit yaratishga hissa qo'shadi. Hamkorlikda har bir o'quvchi ta'lim jarayonining bevosita ishtirokchisi bo'lishi, bilish faoliyat turlarini ongli ravishda tanlab olishi, fikrlash faoliyati bilan shug'ullanishi, o'z fikrini erkin bayon etishga o'rganishi, imkoniyatlarini ro'yobga chiqara olishi zarur. Takrorlash va mustahkamlash darslarida kichik guruhlarda ishlash jarayonida ta'lim oluvchilar bir-biriga o'rtoqlik yordamini ko'rsatadilar, o'zlashtirishi pastroq o'quvchilar do'stona yordamni his qiladilar, guruhlar o'rtasida sog'lom raqobat ruhi tug'iladi, bu ularni muvaffaqiyatli faoliyatni shakllantirish uchun

qulay psixologik muhit yaratadi. Bunday hollarda o'qituvchining roli faqat muvofiqlashtirish, yo'l-yo'riq, maslahat va rag'batlantirishdan iborat. Hamkorlik muhiti ishtirokchisi muloqot davrida shaxsiy fikrini bayon etish bilan birga, o'z g'alar fikri bilan ham hisoblashadi, o'zini boshqaradi, u yoki bu ma'lumotlarni bilishi guruhga muvaffaqiyat olib kelishi, aksincha, topshiriqlarni o'z vaqtida bajarmaslik mag'lubiyatga sabab bo'lishini amaliyotda ko'radi, o'quvchining mas'uliyat hissi ortadi. Intellektual munozara maydoni, xayrixohlik va ishbilarmonlik muhiti shakllanadi.

O'qituvchi topshiriqlarni o'quvchilarga taqsimlash chog'ida huddi shu jihatga e'tibor berishi, ya'ni ta'lim oluvchining qaysi mavzu yoki sohani (og'zaki nutqi, yozma nutqi, imlo) o'zlashtirishda qiynalsa, shu yo'nalishdagi vazifalarni topshirishi kerak. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining takrorlash va mustahkamlash darslarida hamkorlikdagi o'quv muhitini tashkil etish o'quvchilarning tanqidiy fikrlash darajasini rivojlantiradi, ularning shaxsiy o'sishiga yordam beradi, mustaqilligini rivojlantiradi, bu ularning muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvida bebaho rol o'ynaydi, shuningdek, o'qituvchining o'zini doimiy ijodiy izlanishda bo'lishga undaydi.

Darsdagi o'quvchilarning birday o'zlashtirishlari dars jarayonlarini qabul qila olishlari mahorat darslariga bog'liq. Bu davrda pedagogik texnologiyalardan foydalanish ta'lim -tarbiyaning maqsadiga mos bo'lgan holda olib borilishi kerak. Ilmiy adabiyotlarda ta'limning maqsadi berilayotgan barcha qulayliklardan oqilona foydalanish, ko'nikmalarni hosil qilish, bolaning ijodkorligini yuzaga chiqarish, tafakkurini o'stirish, savodxonligini shakllantirish, fanlarni tez va oson sifatli egallashga ko'maklashish, milliy g'oyani singdirib borish, shaxsning manaviyatini har tomonlama boyitishdan iborat. Bolada yuqoridagi jarayonlarni yuzaga keltirish natijasida tafakkur ulg'ayib boradi. Ulug' donishmandlardan biri "kelajak tashvishi bilan yashasang, farzandlaringga yaxshi bilim ber, o'qit" degan ekan. Yurtimizda bugungi kungacha qilingan ishlar shunchaki 5 yoki 10 yillik tajribalar emas, yillar davomida sarflangan bilimlar natijasidandir. Ko'p yillik mehnatlarning mahsulidir. Yurtboshimiz ham pedagogik texnologiyalardan foydalanish orqali aqlni teran shiddatli yoshlarni yutuqlarini amaliyotda qo'llash orqali yuksak ma'nan yetuk shaxsni tarbiyalash mumkinligini etirof etib o'tgan. Haqiqatdan ham pedagogning bilimlarini o'rganish orqali yoshlarda savod jarayonlari o'sib boraveradi. Bolalarning dunyosi turli xil bir - biridan farq qiladi. Interfaol usullar aynan ularning birgalikda harakat qilishi bilimlarini o'rganishi uchun asosiy vositadir. Inson yashab turgan ekan o'rganganlari kamdek tuyilaveradi. Bilim ummonidan qonib qonib ichganimiz sari chanqog'imizni yana ham to'ldirgimiz zamonaviy bilimlardan boxabar bo'lib borgimiz kelaveradi. Ertangi kunimizning qanchalar go'zal va betakror bo'lishi bugungi yoshlarimiz qo'lida. Ularga ilg'or texnologiyalardan foydalangan holda bilimlarni kuchaytirmog'imiz kerak. Ana o'shanda o'z maqsadimizga erishamiz.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi
2. Omonov X.T., Xattobov M.B. "Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat" T., 2016.
3. Azizxo'jayeva N.N. "Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat" T. 2006.
4. Yo'ldoshev J.G., Usmonov S. "Ilg'or pedagogik texnologiyalar" - O'qituvchi, 2007.